

ТУРИЗМ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: КАК КРИЗИС МЕНЯЕТ ИНДУСТРИЮ

Халлакова Барнохон Баходиржоновна

Научно-исследовательский институт по изучению проблем объектов культурного наследия и развития туризма. Начальник отдела кадров и канцелярии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13890196>

Сфера туризма всегда была чувствительной к внешним факторам — экономическим, политическим и экологическим. Однако в последние несколько лет мы стали свидетелями беспрецедентных вызовов, таких как пандемия COVID-19, экологические катастрофы, изменения климата и геополитическая нестабильность, которые оказали существенное воздействие на туристическую индустрию.

Перед туристическим сектором сейчас стоит серьёзная задача — адаптироваться к новым условиям и активизировать своё развитие, несмотря на существующие ограничения. Для достижения этой цели необходимо переосмысление традиционных подходов к ведению туристического бизнеса и разработка новых стратегий, способных не только восстановить отрасль, но и сделать её более устойчивой в долгосрочной перспективе.

На протяжении последних лет мировая туристическая отрасль столкнулась с рядом серьёзных вызовов, которые существенно затруднили её нормальное функционирование. Рассмотрим ключевые из них:

Пандемия COVID-19 показал, насколько уязвима туристическая отрасль перед глобальными угрозами. Закрытие границ, отмена авиарейсов, введение жёстких санитарных ограничений привели к резкому падению числа туристов, а также значительным убыткам как для международных, так и для местных туристических операторов.

Глобальные кризисы, вызванные экономической нестабильностью, также негативно сказываются на туризме. Снижение доходов населения, увеличение безработицы и высокие инфляционные процессы сокращают возможность людей тратить деньги на путешествия. В таких условиях особенно страдают международные туроператоры и отельные сети.

Экологические проблемы и изменения климата, включая учащающиеся стихийные бедствия, также оказывают значительное влияние на туристический сектор. Пожары, наводнения, ураганы и прочие природные катастрофы нарушают инфраструктуру, что влечёт за собой падение туристической активности в регионах, зависимых от природных достопримечательностей.

Конфликты, политическая напряжённость и терроризм также способствуют снижению туристической активности в некоторых регионах. Люди начинают избегать опасных направлений, что приводит к дестабилизации туристической экономики в этих странах.

Несмотря на масштабные проблемы, перед туристической отраслью открываются и новые возможности, позволяющие не только выжить в условиях глобального кризиса, но и развиваться дальше.

Это можно наблюдать на примере восстановления международного туризма. Согласно данным ЮНВТО, к июлю 2024 года число международных туристических прибытий достигло 96% от допандемического уровня. За первые семь месяцев 2024 года около 790 миллионов человек совершили поездку, что на 11% больше, чем в 2023 году, и всего на 4% меньше, чем в 2019 году — до начала кризиса.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили в недавнем своем выступлении отметил, что международный туризм находится на пути к консолидации до его полного восстановления. Это очевидно, поскольку потенциал роста отрасли и необходимость продолжения стратегии адаптации ее активизации

Рассмотрим несколько ключевых направлений новых возможностей для активизации:

В условиях ограничений на международные поездки многие страны начали активно развивать внутренний туризм. Это направление становится приоритетным, поскольку оно не только помогает компенсировать потери от снижения внешнего турпотока, но и способствует развитию региональной инфраструктуры и экономики.

Примером успешного перехода на внутренний туризм является ситуация в таких странах, как **Китай**, где государственные программы и субсидии активно поддерживают местные туристические компании и иницируют развитие новых маршрутов для внутренних путешествий. Важно отметить, что для стимулирования внутреннего туризма необходимы государственные программы по популяризации культурных и природных объектов, а также субсидирование инфраструктурных проектов.

Технологические инновации становятся важным элементом туристической отрасли. Виртуальные туры, онлайн-сервисы бронирования и цифровая навигация позволяют туристам получать доступ к интересным маршрутам даже в условиях ограниченных поездок. Виртуальные технологии создают новую реальность, которая даёт возможность путешествовать по самым уникальным местам планеты, не покидая дома.

Использование дополненной реальности и 3D-технологий открывает новый опыт для туристов, что может быть особенно востребовано в условиях пандемии или климатических угроз. В будущем, виртуальный туризм может стать важным инструментом для продвижения новых туристических направлений, а также для поддержания интереса к отдалённым регионам.

В условиях глобальных кризисов на первый план выходит концепция устойчивого туризма. Современные туристы всё чаще выбирают экологически безопасные маршруты, которые способствуют сохранению природы и поддержке местных сообществ. Развитие экотуризма может стать не только важным трендом, но и экономически выгодным направлением для туристической отрасли.

Для успешного развития устойчивого туризма важно инвестировать в проекты, которые способствуют защите экосистем и культурного наследия, а также развивать инфраструктуру, которая будет минимизировать воздействие на окружающую среду. Особое внимание стоит уделять сельским регионам и природным заповедникам, которые могут стать основными центрами притяжения для экологически ориентированных туристов.

Вопросы безопасности и здоровья туристов стали как никогда актуальными. Туристические компании должны инвестировать в новые стандарты безопасности, включающие не только санитарные меры, но и создание безопасных зон для туристов. Примером могут служить "коридоры безопасности", организованные между странами для безопасных поездок в условиях пандемии.

Кроме того, в условиях кризисов возрастает интерес к медицинскому туризму. Многим людям требуется лечение или оздоровительные процедуры в зарубежных клиниках, что создаёт новые возможности для развития этого сектора. Развитие

медицинского туризма может также способствовать активизации туризма в странах с развитыми здравоохранительными системами.

По данным ЮНВТО, к 2024 году в ряде стран наблюдается рост числа туристов, выбирающих медицинские направления. Примером является Саудовская Аравия, рост которой составил 73% по сравнению с 2019 годом. Развитие медицинского туризма может также стать драйвером восстановления и роста в странах с развитыми системами.

Для успешной активизации туризма в условиях кризиса крайне важна поддержка со стороны государства и межотраслевая кооперация. Государственные программы могут включать субсидии для туристических компаний, льготы для развития инфраструктуры и предоставление грантов на реализацию инновационных проектов. Особую роль играет финансовая поддержка небольших и средних туристических предприятий, которые наиболее уязвимы в условиях кризиса.

Важно отметить, что правительства ряда стран, таких как Германия, Великобритания и США, активно поддерживают выездной туризм. Так, за первые семь месяцев 2024 года расходы на международный туризм увеличились на 32% в США, на 38% в Германии и на 40% в Великобритании.

Межотраслевая кооперация — взаимодействие между туристическими компаниями, транспортными операторами, отелями, IT-компаниями и культурными учреждениями — может способствовать созданию комплексных предложений для туристов. Это позволит предлагать туристам удобные, безопасные и уникальные маршруты.

Кризис выявил необходимость переосмысления существующих образовательных программ для специалистов туристической отрасли. Образование должно учитывать новые вызовы и развивать такие компетенции, как управление кризисами, цифровые технологии и устойчивые методы работы. Повышение квалификации сотрудников, создание программ переподготовки специалистов и обучение работе с новыми стандартами безопасности помогут туристическим компаниям адаптироваться к новым условиям и оставаться конкурентоспособными на рынке.

В условиях глобального кризиса маркетинг и продвижение туристических требуют новых стратегий. Использование электронных платформ, социальных сетей и блогеров помогает продвигать туристические продукты, соответствующие предпочтениям туристов. Согласно опросам ЮНВТО, 47% экспертов по туризму ожидают улучшения показателей в последние месяцы.

Особую роль играют гибкие предложения и индивидуализированные пакеты, которые отвечают новым запросам туристов и обеспечивают безопасность.

Гибкость и адаптация маркетинговых кампаний к локальным и глобальным условиям помогут туристическим компаниям не только выжить, но и успешно развиваться в посткризисный период.

В заключение необходимо отметить, что развитие сферы туризма в условиях глобального кризиса требует комплексного подхода, который включает инновации, устойчивое развитие и межотраслевую кооперацию.

Международный туризм уже завершился восстановлением, достигнув 96% от допандемического уровня к июлю 2024 года.

Туристическая индустрия должна не просто адаптироваться, но и использовать кризис как возможность для трансформации и роста. Инвестируя в безопасность, экологичность и

цифровые технологии, туристический сектор может выйти из кризиса более устойчивым и востребованным.

REFERENCES

1. Всемирная туристская организация (UNWTO). International tourist arrivals hit 96% of pre-pandemic levels through July 2024. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 24 сентября 2024 г. URL: <https://www.unwto.org/news/international-tourist-arrivals-hit-96-of-pre-pandemic-levels-through-july-2024>
2. Пололикашвили, З. (2024). "Восстановление международного туризма: ключевые вызовы и перспективы". Отчёт UNWTO.
3. Всемирная туристская организация (UNWTO). World Tourism Barometer. Volume 22, Issue 4, August/September 2024. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 24 сентября 2024 г. URL: <https://www.unwto.org/statistics/international-tourism-expenditure>
4. Исмаилов, Х.М. (2021). Пандемия и туристическая индустрия: проблемы и возможности. Москва: Туристические издательства.
5. Крюков, П.А. (2023). "Экономические потрясения и их влияние на мировую индустрию туризма". Журнал международного туризма, 12(3), с. 45-56.
6. Всемирная туристская организация (UNWTO). Global Tourism Crisis Committee: A Focus on Recovery. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 24 сентября 2024 г. URL: <https://www.unwto.org/recovery-task-force>